

Foto: Coleta de amostras no Rio Mathias Almada, Foz do Iguaçu

NOTA TÉCNICA

MONITORAMENTO PARTICIPATIVO DE AMBIENTES AQUÁTICOS URBANOS

María M. Torres-Martínez^{1,2}, Bruna de Souza Vieira³, Marcela Boroski⁴, Flavio Gomes Figueira Camacho⁴, Eugenia Bianca Bonaparte¹, Carlos Eduardo Villar Santos¹, Ana Alice Eleuterio¹

PONTOS CHAVE

- A expansão urbana, especialmente na América Latina, representa uma ameaça aos ecossistemas aquáticos urbanos pela poluição hídrica e pela ausência de saneamento adequado, comprometendo a saúde pública e a disponibilidade dos recursos.
- O monitoramento ambiental é essencial para a gestão hídrica, sendo o monitoramento participativo, baseado na ciência cidadã, uma abordagem colaborativa de baixo custo mais eficiente para o contexto urbano da América Latina.
- A confiabilidade dos dados no monitoramento participativo é assegurada pelo uso de protocolos simplificados e padronizados, juntamente com o treinamento adequado da população.
- Ações baseadas em ciência cidadã, além de representar alternativas técnicas, compõem uma estratégia de transformação social que fortalece a cidadania, o letramento científico e promove uma gestão hídrica mais democrática e sustentável.
- O presente relatório técnico consolida os resultados do 1º Workshop de Monitoramento Participativo, realizado entre 26 e 28 de março de 2025, em Foz do Iguaçu, Paraná. O evento teve como objetivo capacitar a comunidade local e profissionais, além de fomentar redes colaborativas para promover ações de monitoramento participativo em ambientes aquáticos urbanos.
- A aplicação de seis protocolos baseados em ciência cidadã nos rios Iguaçu e Mathias Almada, em Foz do Iguaçu, indicou boas condições para o Rio Iguaçu (em área protegida, com mínima perturbação) e evidenciou intensa perturbação antrópica e possível contaminação (por nutrientes ou esgoto) no rio Mathias Almada, devido à sua proximidade com a área urbana.
- Para fornecer dados robustos e úteis a gestores e órgãos públicos, recomenda-se a ampliação da divulgação e do treinamento em ferramentas de monitoramento participativo de baixo custo, garantindo sua aplicação contínua e em longo prazo nos ambientes aquáticos urbanos.

Organização

Apoio

¹ Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPGBN), Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Foz do Iguaçu, Brasil

² Programa de Pós-Graduação em Zoologia (PPGZ), Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil

³ Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil

⁴ Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar de Energia e Sustentabilidade (PGGIES), Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Foz do Iguaçu, Brasil

Introdução

A crescente expansão urbana pode trazer ameaças aos ambientes naturais, como é o caso dos ecossistemas aquáticos urbanos (McDonald et al. 2011, Kozłowski et al. 2013). Essas ameaças incluem a poluição da água e a degradação do ambiente ao redor do recurso hídrico, impactando diretamente as populações humanas que residem próximo desses ecossistemas e que potencialmente dependem deles (Bashir et al. 2020, Booth et al. 2016, Weldeslassie et al. 2017).

Essa situação é ainda mais evidente nas cidades da América Latina, onde os recursos hídricos frequentemente se encontram próximos a locais com elevada disparidade socioeconômica, que nem sempre dispõem de um sistema adequado de descarte de lixo e esgoto (França et al. 2019, Hardoy et al. 2013, Vörösmarty et al. 2000). Esse cenário não apenas evidencia um claro problema ambiental, como também gera impactos diretos na saúde pública e no saneamento urbano (França et al. 2019, Booth et al. 2016).

O monitoramento ambiental é essencial para compreender o estado dos ecossistemas urbanos, permitir seu gerenciamento adequado e subsidiar a formulação de estratégias eficazes de mitigação e restauração dessas áreas (Hughes et al. 2014, Elosegui et al. 2017, Park & Hwang 2016). Nesse contexto, o monitoramento participativo é uma abordagem que permite o envolvimento ativo da comunidade e potencializa o uso de ferramentas de baixo custo e fácil aplicação (Andrianandrasana et al. 2005, Mandeville et al. 2023, Villasenor et al. 2019).

O engajamento da população e dos diferentes atores sociais que compõem as cidades constitui uma alternativa para garantir a avaliação de ecossistemas urbanos, principalmente em áreas onde o poder público enfrenta limitações técnicas ou financeiras (Conrad & Hilchey 2011, Lovett et al. 2007). Em especial, aborda-

gens de monitoramento participativo baseadas em ciência cidadã são essenciais para suprir essa lacuna (Danielsen et al. 2008, França et al. 2019, Kasten et al. 2021). A utilização de metodologias padronizadas e de fácil aplicação que utilizam a ciência cidadã (Conrad & Hilchey 2011, França et al. 2019) permite que comunidades locais colem informações em primeira mão em prol de um gerenciamento adequado dos recursos naturais, a um custo mais acessível (Danielsen et al. 2008, Kasten et al. 2021, Schmeller et al. 2017).

A ciência cidadã é uma abordagem que promove a participação ativa da sociedade na produção de conhecimento científico (Bonney et al. 2016, Fraisl et al. 2022, Silvertown 2009). Cidadãos, mesmo sem formação técnica especializada, são capacitados para colaborar em atividades de pesquisa, como coleta de dados, observações de campo, análises preliminares e disseminação de resultados (Cooper et al. 2007, Giardullo 2023, Silvertown 2009). Essa prática aproxima a ciência do cotidiano das pessoas e fortalece a educação ambiental, a conscientização pública e o engajamento em políticas públicas (Strasser et al. 2019, Turrini et al. 2018).

Para o contexto do monitoramento da qualidade dos ambientes aquáticos, a utilização de protocolos simplificados e instrumentos acessíveis, como kits colorimétricos e observações visuais, permite que cidadãos avaliem parâmetros chave (Callisto et al. 2002, Fraisl et al. 2022, Rech et al. 2015). Isso inclui turbidez, pH e a presença de macroinvertebrados (indicadores biológicos) para a avaliação da água, além da presença de lixo e do grau de intervenção humana na área ao redor do corpo da água (Callisto et al. 2002, França et al. 2019).

Portanto, a ciência cidadã e o monitoramento participativo representam não apenas uma alternativa técnica para ampliar o alcance de programas de monitoramento, mas também uma poderosa estratégia de transformação social (Bonney et al. 2016, Strasser et al. 2019). Ao integrar saberes locais com a metodolo-

gia científica, essas práticas fortalecem o vínculo entre comunidades e meio ambiente, promovendo uma gestão mais democrática, eficiente e sustentável dos recursos hídricos (Giardullo 2023, Turrini et al. 2018).

Pensando nessa premissa, o presente relatório técnico consolida os principais resultados do **1º Workshop de Monitoramento Participativo de Ambientes Aquáticos Urbanos**. O evento foi realizado com o objetivo de capacitar a comunidade, profissionais, gestores e partes interessadas para a realização de monitoramento participativo da qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos urbanos, incluindo áreas de preservação permanente (APPs). Adicionalmente se buscou debater metodologias participativas e fomentar redes colaborativas entre a comunidade, pesquisadores e órgãos gestores.

O workshop contou com a participação de representantes da comunidade, profissionais da área ambiental, educadores, representantes de instituições de ensino superior, além de estudantes envolvidos em iniciativas de monitoramento ecológico de córregos urbanos.

Durante o evento foram fornecidos espaços de treinamento teórico-práticos para a aplicação de protocolos de avaliação do

ambiente aquático, assim como da organização e análise dos resultados. A partir das discussões promovidas, foi evidente a importância da capacitação técnica aliada à mobilização social para enfrentar os desafios da gestão hídrica urbana. Este relatório visa, portanto, sistematizar os protocolos usados, resumir os resultados e deixar um exemplo de monitoramento participativo aplicável em diferentes contextos urbanos.

Métodos

Local de estudo

Os protocolos foram aplicados em dois pontos de rios no município de Foz de Iguaçu, Paraná, Brasil, (Figura 1A, B) escolhidos pelas suas condições contrastantes. O primeiro ponto, foi no no Rio Iguaçu ($25^{\circ}41'31.88''S$ - $54^{\circ}25'56.68''O$), na trilha Ytepopo dentro do Parque Nacional do Iguaçu (PNI) (Figura 1C, E). A bacia hidrográfica do rio Iguaçu cobre 70.800 km², e abrange 116 municípios no sul do Brasil (Pavanelli & Oliveira, 2009). O rio Iguaçu e seus afluentes representam um dos maiores corpos de água da Mata Atlântica, com importante relevância socioeconômica e ambiental para a região da tríplice fronteira, incluindo a Argentina, Brasil e Paraguai a Argentina (Dalla et al. 2015, Morais et al. 2024).

Figura 1. Mapa do Rio Iguaçu e do Rio Mathias Almada no município de Foz de Iguaçu, Paraná.

A. Localização do estado do Paraná no Brasil. B. Mapa do estado do Paraná. C. Área de estudo com a distribuição dos pontos de coleta (triângulos).

D. Detalhe do ponto de coleta no Rio Mathias Almada. E. Detalhe do ponto de coleta no Rio Iguaçu. Elaborado por Villar-Santos.

O segundo ponto foi no Rio Mathias Almada (25°28'29.51"S - 54°33'29.44"O), também em Foz de Iguaçu. Com nascentes na região norte do município, a bacia apresenta vegetação nativa de mata pluvial subtropical, preservada em fragmentos de mata ciliar e em áreas de Reserva Legal (Cassuli, 2018). Representa a segunda bacia mais populosa do município, com 28% da população total da cidade ao seu redor (Ocampos 2023); portanto, enfrenta problemas associados à ocupação irregular em áreas próximas, descarte inadequado de resíduos, perda do solo, erosão e alagamentos durante chuvas intensas (Ribeiro 2015).

Descrição do Workshop

O 1º Workshop de Monitoramento Participativo de Ambientes Aquáticos Urbanos foi realizado entre os dias 26 e 28 de março de 2025, no município de Foz do Iguaçu, Paraná. O evento incluiu atividades teórico-práticas e contou com a participação de 30 pessoas, representando diferentes nacionalidades, como Argentina, Brasil, Colômbia, Moçambique e Paraguai. Os participantes representaram um público heterogêneo, incluindo graduandos em Biologia, gestores, representantes de órgãos públicos e privados, docentes de escolas de ensino médio e superior, pesquisadores e membros de comunidades quilombolas (NAPI Biodiversidade, 2025).

Aplicação dos protocolos e organização do monitoramento participativo

A aplicação dos protocolos fez parte das atividades práticas, sendo os participantes divididos em cinco grupos de trabalho. No dia 27 de março de 2025, os grupos aplicaram os protocolos de monitoramento participativo nos dois ecossistemas aquáticos localizados em Foz do Iguaçu, Paraná. O foco da avaliação foi a qualidade do ambiente circundante aos rios, bem como a qualidade da água.

Os participantes receberam treinamento completo para a aplicação dos protocolos, abrangendo os componentes teóricos

práticos de campo e de laboratório. As análises de laboratório foram realizadas na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Campus Jardim Universitário.

Protocolos de monitoramento participativo

Foram aplicados sete protocolos para coleta de dados sobre o ambiente ribeirinho e a qualidade da água: i) qualidade do habitat físico local; ii) impacto ambiental; iii) avaliação regional; iv) serviços ecossistêmicos de matas ciliares; v) índice biológico da água; vi) qualidade físico-química da água por meio de Ecolit colorimétrico; e vii) qualidade físico-química da água por meio da metodologia AQUA. À continuação, uma descrição resumida de cada protocolo. Para mais detalhes consultar [França e colaboradores \(2019\)](#), [França & Callisto \(2019\)](#) e [Boroski e colaboradores \(2025\)](#).

Protocolos sobre o ambiente ao redor do corpo da água

Protocolo de caracterização de habitat físico local

Tem como objetivo caracterizar o ambiente físico ao redor do corpo da água (Callisto et al. 2002, França et al. 2019, Anexo 1). A avaliação foi realizada em 50 m (25 m à montante e 25 m à jusante) em um trecho do rio, observando dez metros de cada margem. O protocolo utiliza dez perguntas sobre estabilidade da vegetação ribeirinha, homogeneização do habitat e impacto humano local. Cada pergunta tem três opções de resposta, pontuadas entre zero (piores condições) a oito (melhores condições). A soma das pontuações ranqueia as condições do local em três categorias, sendo estas “alta perturbação” (<40), “moderadamente perturbação” (41-68), e “mínima perturbação” (>68).

Protocolo de avaliação de impactos ambientais em áreas de preservação permanente (APPs)

Este protocolo foi aplicado no mesmo local e com a mesma metodologia de área e distâncias do protocolo anterior. Foi aplica-

da uma matriz de impactos ambientais para identificar as problemáticas que afetam os processos ambientais (Sánchez 2020, [Anexo 2](#)).

Os processos que são avaliados no protocolo são classificados como negativos (como erosão, assoreamento, desmatamento, extração de plantas, queimadas/incêndios naturais ou de origem antrópica, presença de espécies invasoras, poluição sonora e de corpos de água) ou positivos (limpeza de rios, reflorestamento das margens).

Cada ação foi analisada seguindo quatro critérios, pontuados em uma escala de um (menor importância) a três (maior importância). Os critérios são: i) natureza do impacto (positivo ou negativo); ii) probabilidade de ocorrência; iii) magnitude do impacto; e iv) reversibilidade do impacto. Por fim, foi elaborada

uma matriz descrevendo cada impacto em cada ponto de coleta, detalhando a pontuação e os valores correspondentes (exemplo: tabela 2 [Anexo 2](#)).

Protocolo de avaliação de índice regional

O índice regional foi calculado para avaliar o uso do solo em torno da bacia hidrográfica em escala regional, considerando a influência da paisagem nas condições ambientais da área ribeirinha circundante (França & Callisto 2019, Oliveira et al. 2017, [Anexo 3](#)). O protocolo instrui a utilização do Google Earth (versão 9.0) para construir um buffer de 1 km ao redor do ponto amostral, criando um polígono octogonal (Macedo et al. 2014, Figura 2). Dentro deste polígono, os usos do solo foram classificados (vegetação, pastagem, agricultura e urbanização) e foram realizadas as medições para obter a área de uso do solo em m².

Figura 2. Exemplo de construção de um polígono na área de amostragem do Rio Mathias Almada, ilustrando os pontos de coleta e a delimitação da área de interesse.

PROTOCOLO PARSEMA - Avaliação de Serviços Ecosistêmicos de Matas Ciliares

O protocolo tem como objetivo avaliar a qualidade ambiental de matas ciliares com base na prestação de serviços ecosistêmicos (Vieira 2025, [Anexo 4](#)). O protocolo foi aplicado em uma parcela de 1 m² na margem de cada rio. Foram respondidas dez perguntas relacionadas a: manutenção da biodiversidade/habitat, formação de sedimentos, regulação do microclima, controle da erosão, ciclagem de nutrientes e qualidade de água. A pontuação total obtida classifica a área em três estados: referência (8-10 pontos), alterado (5-7 pontos), degradado (0-4 pontos).

Protocolo de índice biológico da água

Foi realizada uma avaliação rápida da qualidade da água, avaliando o componente de biodiversidade por meio do protocolo para coleta de macroinvertebrados bentônicos (França & Callisto 2019, [Anexo 5](#)). Para isso, foi realizada uma coleta com redes manuais (malha de 500 μ m) em uma área de 1 m² por 10 minutos (França et al. 2019). No laboratório, os macroinvertebrados foram triados e identificados por ordem ou filo usando Fichas de Identificação ([Anexo 6](#)). Foi calculada a pontuação segundo os macroinvertebrados identificados, com o índice simplificado CS-BMWP (Biological Monitoring Working Party, Silva et al. 2017, Stoddard et al. 2008), que atribui pontuações maiores a táxons sensíveis (6-10 pontos), médias aos tolerantes (3-5 pontos) e menores aos resistentes (1-3 pontos). O resultado final classifica em áreas pouco perturbadas, distúrbio moderado ou altamente perturbadas (França et al. 2019).

Avaliação da qualidade da água

Foram coletadas amostras de águas superficiais, coletando a água em frascos de plástico esterilizados de 100 ml, no sentido contrário da corrente da água. As amostras de água foram levadas ao laboratório para análises, sendo realizadas duas metodologias de baixo custo que foram comparadas em termos

de simplicidade, praticidade e resultados, sendo estas o uso do Ecolit colorimétrico (não requer treinamento técnico avançado) e uso do aplicativo AQUA (requer maior treinamento).

a) Ecolit colorimétrico

As amostras de água foram analisadas por meio de kits colorimétricos (www.alfakit.com.br) para avaliar parâmetros como temperatura, pH, turbidez, oxigênio dissolvido, amônio e fosfato ([Anexo 7](#)). Esta é uma ferramenta de fácil uso e análise rápida para público não especializado, baseada na reação química que provoca uma mudança de cor na amostra (Kikuchi et al. 2013). Para o teste, foram separadas amostras de água de aproximadamente 5 ml em um recipiente transparente. Em seguida, foram adicionadas de uma a duas gotas do reagente específico para o parâmetro avaliado. Após agitar e esperar a reação, a cor resultante da amostra foi comparada com a escala de cores dos cards do Ecolit para a leitura do resultado.

Os valores obtidos foram comparados com os padrões da Classe 2 da legislação ambiental brasileira (CONAMA 357/2005, Brasil 2005) para água doce. A Classe 2 estabelece limites de qualidade para águas destinadas a consumo humano (após tratamento convencional), proteção de comunidades biológicas de água doce, atividades recreativas de contato com a água, irrigação, e aquicultura/pesca.

b) Qualidade físico-química da água aplicativo AQUA

Outras análises dos componentes físico-químicos foram realizadas por meio de uma ferramenta de baixo custo que combina uma caixa protótipo miniaturizada e o aplicativo de smartphone AQUA ([Anexo 8](#)).

A caixa, desenvolvida em impressora 3D (Figura 3), auxilia na iluminação e enquadramento dos tubos de ensaio, padronizando a captura das imagens por celular, evitando a variação da luz externa e mantendo o smartphone em uma posição fixa para criar um padrão para a captura das imagens (Kapp et al. 2024).

Esta metodologia foi usada para analisar as concentrações de nitrito, amônia, ferro e ortofosfato, utilizando técnicas colorimétricas adaptadas para o aplicativo AQUA e comparadas com a espectrofotometria UV-VIS.

Foram separadas amostras de aproximadamente 5 ml de água em tubos de ensaio para cada parâmetro avaliado. Em seguida, foram adicionados os reagentes específicos e aguardado o tempo de reação recomendado. Finalmente, o tubo foi inserido na caixa (protótipo de baixo custo) para que a foto fosse tirada com o celular, o que gerou a curva analítica no aplicativo AQUA. Para mais detalhes metodológicos, consulte o documento anexo ([Anexo 9](#)).

Figura 3. Protótipo de caixa desenvolvida em impressora 3D.

Resultados

A continuação, segue os resultados resumidos da aplicação dos protocolos nas duas áreas de amostragem por parte dos participantes:

Habitat Físico e índice regional

A aplicação do protocolo de habitat físico indica uma clara diferença na condição ambiental entre os dois rios. O Rio Iguaçu demonstrou boas condições, encontrando-se na classificação de "Mínima Perturbação" (pontuação média de 91,25). Essa pontuação é atribuída por ser um ambiente bem preservado, com vegetação ripária intacta, água limpa, leito diversificado e margens estáveis. As boas condições do ponto amostrado são explicadas por se encontrar dentro de uma área protegida, embora atividades de turismo sejam identificadas como fontes de impacto potencial.

Por outro lado, o Rio Mathias Almada apresentou uma condição menos favorável, sendo classificado como de "Moderada Perturbação" (pontuação média de 59). O resultado foi devido à forte influência antrópica na bacia, incluindo a presença de lixo, áreas desmatadas, áreas de fogueira, intervenção humana (como uma pequena represa construída para potencial uso), desmatamento para clareiras, erosão, assoreamento e evidências de entrada de poluentes na água (espuma branca, indicando potencial esgoto).

Avaliação de impactos ambientais em áreas de preservação permanente (APPs)

De acordo com as matrizes de Avaliação de Impactos Ambientais, foram encontradas diferenças entre os dois locais amostrados, tanto nos tipos de impacto quanto nos critérios de probabilidade de ocorrência, magnitude e reversibilidade. Em ambos os locais, a maioria dos impactos identificados é de natureza negativa.

No ponto do Rio Iguaçu, os impactos negativos são minimizados pela localização da área dentro de uma unidade de conservação. No entanto, os impactos adversos mais relevantes estão relacionados a atividades antrópicas de turismo, como o uso das trilhas. Os impactos negativos mais importantes identificados foram poluição sonora, pelo uso de helicóptero para turismo, a compactação do solo na área ao redor da trilha, e a presença de lixo nas margens. Entre os impactos positivos identificados estão o estímulo ao conhecimento sobre o ambiente natural e a conexão com a natureza.

Para o ponto no Rio Mathias Almada, foram identificados impactos negativos relacionados à urbanização, como o assorea-

mento, desmatamento, erosão, esgoto, queimadas e presença de lixo, entre os mais importantes. O anterior se deve a que o ponto de coleta se encontra em área urbana em crescimento.

Protocolo de avaliação de índice regional

Na Avaliação do Índice Regional, os resultados indicaram que o Rio Iguaçu não apresentava indícios de distúrbio regional, uma vez que 100% da área avaliada era composta por vegetação nativa. Em contraste, o Rio Mathias Almada foi classificado como moderadamente impactado, com 28,03% da área do buffer ocupada por atividades agrícolas (Figura 4).

Figura 4. Exemplo de polígono octogonal criado ao redor do ponto de amostragem do Rio Mathias Almada e a sua classificação do uso do solo.

As diferentes cores dentro do polígono indicam as classes de uso e ocupação do solo.

Avaliação de Serviços Ecosistêmicos de Matas Ciliares (PARSEMA)

No Protocolo de Avaliação Rápida de Serviços Ecosistêmicos fornecidos por Matas Ciliares (PARSEMA), o Rio Iguaçu obteve 8,5 pontos, sendo classificado como área de referência, com a maioria dos serviços ecosistêmicos preservados. Em contrapartida, o Rio Mathias Almada apresentou 4,5 pontos, indicando condições ambientais alteradas e a perda significativa dos serviços ecosistêmicos normalmente fornecidos pelas matas ciliares nesse local.

Índice Biológico da água

No protocolo de índice biológico da água, o Rio Iguaçu foi classificado como alterado (4,94), indicando baixa diversidade de organismos sensíveis à poluição, sendo que apenas um grupo sensível foi registrado. Ressalta-se, no entanto, que o método de coleta empregado é recomendado para riachos de primeira e segunda ordem, o que pode ter comprometido a representatividade da amostragem nesse trecho do rio, dada sua maior dimensão e complexidade hidromorfológica. O rio Mathias Almada também foi classificado como alterado (índice 3,11) com base na análise dos bioindicadores. A composição da comunidade amostrada foi dominada por moluscos e anelídeos, grupos taxonômicos com elevada tolerância a distúrbios antrópicos. Esse resultado corrobora o baixo valor obtido no índice biológico e indica comprometimento das condições ecológicas do local.

Qualidade da água

a) *Ecokit colorimétrico*

Em relação à avaliação da qualidade da água por meio do Ecokit colorimétrico, o Rio Iguaçu apresentou conformidade com todos os parâmetros analisados, estando, portanto, apto para abastecimento doméstico após tratamento convencional, conforme previsto para essa classe (Figura 5). Por outro lado, o rio Mathias Almada não atendeu aos limites estabelecidos para oxigênio dissolvido (1 mg/L) e ortofosfato (0,75 mg/L), o que inviabiliza seu uso para abastecimento público com tratamento convencional. Esses resultados indicam possível contaminação por esgoto doméstico, uma vez que a baixa concentração de oxigênio e o elevado teor de nutrientes estão frequentemente associados à carga orgânica e eutrofização.

b) *Qualidade físico-química da água aplicativo AQUA*

A metodologia AQUA revelou diferenças significativas na qualidade da água entre os rios Iguaçu e Mathias Almada quando comparados aos limites de potabilidade e classificação estabeleci-

dos pela CONAMA n. 357/2005 (Classes I e II) e pela Diretiva Europeia 2020/2184/EU.

No Rio Iguaçu, a qualidade da água foi satisfatória, compatível com ambientes menos impactados. Não foi detectada a presença de amônia, e as concentrações de Ferro ($0,043 \text{ mg/L}^{-1}$), Nitrito ($0,052 \text{ mg/L}^{-1}$) e Ortofosfato ($0,012/0,020 \text{ mg/L}^{-1}$) foram detectadas em valores baixos. Esses valores estão em conformidade com os requisitos de ambas as legislações (Anexo 9).

Em contraste, o Rio Mathias Almada apresentou concentrações mais elevadas e próximas aos limites legais. Foram detectados concentração de Amônia ($1,81 \text{ mg/L}^{-1}$), Ferro ($0,22 \text{ mg/L}^{-1}$), Nitrito ($0,16 \text{ mg/L}^{-1}$) e Ortofosfato ($0,31/0,23 \text{ mg/L}^{-1}$). Os valores de Amônia e Ortofosfato, especialmente, sugerem contaminação da água por fertilizantes ou esgoto não tratado (Anexo 9).

Figura 5. Exemplo de Ecokit utilizado durante a atividade. Acima, estão dispostos os reagentes utilizados. Abaixo, se observa a leitura dos resultados dos testes de pH e oxigênio dissolvido. Imagens fornecidas pelos autores do relatório técnico, Damião e colaboradores (2025).

O uso de ambas metodologias, Ekokit e AQUA, foi de grande importância para fins comparativos, didáticos e de confiabilidade das informações. O Ekokit é uma ferramenta que pode ser adquirida a um custo acessível e é de fácil compreensão, facilitando o uso contínuo para monitoramento a longo prazo. Essa ferramenta representa um recurso didático que aproxima a comunidade da coleta e interpretação de dados, promovendo o engajamento da população.

A utilização do Ekokit, mesmo tendo sido realizada no laboratório durante o Workshop, pode ser aplicada no local de amostragem, reduzindo tempo e custos, e facilitando sua utilização pela comunidade, mesmo que traga resultados menos aprofundados em comparação com a metodologia AQUA. Por outro lado, a metodologia AQUA fornece maior confiabilidade nos dados coletados, sendo também uma metodologia de custo relativamente baixo.

Conclusões

O workshop proporcionou um importante espaço de formação e troca de ideias, e garantiu a aplicação adequada dos protocolos baseados em ciência cidadã. A aplicação dos seis protocolos propostos neste relatório forneceu uma avaliação geral da qualidade dos ambientes aquáticos analisados: um ponto no Rio Iguaçu e um ponto no Rio Mathias Almada, ambos em Foz do Iguaçu.

Os resultados sugerem que o Rio Iguaçu se encontra em boas condições. Os processos negativos identificados estavam relacionados principalmente ao turismo, mas, por se tratar de uma área inserida em uma unidade de conservação, as condições do local apresentavam mínima perturbação e a qualidade da água era satisfatória.

Por outro lado, no Rio Mathias Almada, foram identificados processos antrópicos intensos, o que é explicado pela sua proxi-

midade com a área urbana e por estar inserido na cidade. Além disso, a qualidade da água sugere a contaminação por nutrientes (como fertilizantes) ou por esgoto não tratado.

O monitoramento participativo proporcionou uma avaliação realista e prática da condição de ambientes naturais em áreas urbanas, ao mesmo tempo que promove o engajamento cívico. Para isso, o uso de ferramentas como protocolos baseados em ciência cidadã e espaços de treinamento são fundamentais.

A aplicação de protocolos que contém linguagem simples e promovem o uso de ferramentas de baixo custo facilita sua utilização em diversos contextos socioeconômicos e por variados tipos de público. Os protocolos apresentados neste relatório são complementares e fornecem um panorama geral das condições ambientais e da qualidade do ambiente aquático avaliado. Ainda que sua aplicação possa ser realizada de forma independente, recomenda-se sua aplicação em conjunto e de forma contínua para um diagnóstico mais próximo à realidade do contexto avaliado.

Por fim, a participação de diversos atores sociais é essencial para garantir a representatividade das comunidades que interagem com os ecossistemas urbanos e que buscam tanto a compreensão quanto as ferramentas necessárias para o seu monitoramento.

Recomendações

1. A ampliação na divulgação e treinamento de ferramentas de monitoramento participativo e de baixo custo para a avaliação da qualidade dos ambientes aquáticos urbanos.
2. O monitoramento contínuo é fundamental para obter uma visão mais robusta em relação ao estado desses ambientes.
3. Que a avaliação seja realizada em longo prazo para que as informações geradas possam ser efetivamente úteis por gestores e órgãos públicos.
4. Que a Prefeitura e demais entidades responsáveis realizem uma avaliação minuciosa da situação do Rio Mathias Almada, dada a degradação e contaminação evidentes nos resultados deste relatório.
5. A ampliação dos locais de aplicação dessas ferramentas, a fim de obter um panorama mais robusto sobre a condição dos ambientes aquáticos urbanos em Foz do Iguaçu.

Agradecimentos

Agradecemos ao NAPI Biodiversidade Serviços Ecosistêmicos, projeto financiado pela Fundação Araucária pelo apoio financeiro para a realização do Workshop. Agradecemos à Professora Dra. Claudia Bonecker por ministrar conteúdo no âmbito do Workshop, assim como também a Julio César Barbosa Martínez pela contribuição na logística do evento. Estendemos nossos agradecimentos a todos os participantes do Workshop pela sua dedicação e contribuição na elaboração dos relatórios técnicos. A impressão do material foi possível graças ao recurso do Edital 214/2021/PRPPG/UNILA (PROIPG 2021), destinado ao PPGBN. Segue o link para consulta dos relatórios técnicos desenvolvidos pelos participantes do Workshop: [relatórios técnicos](#)

Referências

- Andrianandrasana, H. T., Randriamahefasoa, J., Durbin, J., Lewis, R. E. & Ratsimbazafy, J. H. Participatory ecological monitoring of the Alaotra wetlands in Madagascar. *Biodivers. Conserv.* 14, 2757–2774 (2005).
- Bashir, I. et al. Concerns and threats of contamination on aquatic ecosystems. In *Bioremediation and Biotechnology: Sustainable Approaches to Pollution Degradation* 1–26 (Springer, 2020).
- Bonney, R., Phillips, T. B., Ballard, H. L. & Enck, J. W. Can citizen science enhance public understanding of science? *Public Underst. Sci.* 25, 2–16 (2016).
- Booth, D. B., Roy, A. H., Smith, B. & Capps, K. A. Global perspectives on the urban stream syndrome. *Freshw. Sci.* 35, 412–420 (2016).
- Brasil. CONAMA 357 - Conselho Nacional do Meio Ambiente. Diário Oficial da União 53, 58–63 (2005).
- Callisto, M., Ferreira, W., Moreno, P., Goulart, M. & Petrucio, M. Application of a rapid assessment protocol for habitat diversity in teaching and research activities (MG-RJ). *Acta Limnol. Bras.* 14, 91–98 (2002).
- Cassuli, D. C. Características fisiográficas da bacia do Rio Mathias Almada, em Foz do Iguaçu-PR. (2018).
- Conrad, C. C. & Hilchey, K. G. A review of citizen science and community-based environmental monitoring: issues and opportunities. *Environ. Monit. Assess.* 176, 273–291 (2011).
- Cooper, C. B., Dickinson, J., Phillips, T. & Bonney, R. Citizen science as a tool for conservation in residential ecosystems. *Ecol. Soc.* 12, 2 (2007).
- Dalla Corte, A. P., Hentz, Á. M. K., Doubrawa, B. & Sanquetta, C. R. Environmental fragility of Iguaçu river watershed, Paraná, Brazil. *Bosque* 36, 287–297 (2015).
- Danielsen, F. et al. Local participation in natural resource monitoring: a characterization of approaches. *Conserv. Biol.* 23, 31–42 (2009).
- Elosegi, A., Gessner, M. O. & Young, R. G. River doctors: Learning from medicine to improve ecosystem management. *Sci. Total Environ.* 595, 294–302 (2017).
- Fraisl, D. et al. Citizen science in environmental and ecological sciences. *Nat. Rev. Methods Primers* 2, 64 (2022).

- França, J. S. & Callisto, M. Monitoramento participativo de rios urbanos: por estudantes-cientistas. (UFMG, 2019).
- França, J. S., Solar, R., Hughes, R. M. & Callisto, M. Student monitoring of the ecological quality of neotropical urban streams. *Ambio* 48, 867–878 (2019)
- Giardullo, P. Non-experts' participation in processes of scientific knowledge creation: The case of citizen science. *Sociol. Compass* 17, e13100 (2023).
- Hardoy, J. E., Mitlin, D. & Satterthwaite, D. *Environmental Problems in an Urbanizing World: Finding Solutions in Cities in Africa, Asia and Latin America.* (Routledge, 2013).
- Hughes, R. M. et al. A review of urban water body challenges and approaches: (2) mitigating effects of future urbanization. *Fisheries* 39, 30–40 (2014).
- Kapp, M. N. et al. A mobile strategy for water participatory monitoring. *Rev. Bras. Cienc. Ambient.* 60, e2073 (2024).
- Kasten, P., Jenkins, S. R. & Christofolletti, R. A. Participatory monitoring—A citizen science approach for coastal environments. *Front. Mar. Sci.* 8, 681969 (2021).
- Kikuchi, A., Mutmainah, F. N., Romaidi, S. N. H. & Soid, M. M. Applicability of Easy-to-use *Escherichia coli* test strip for community development program on drinking water safety. In *Proc. 4th Green Technology Faculty of Science and Technology Islamic of University State Maulana Malik Ibrahim Malang* 183–190 (2013).
- Kozłowski, G. & Bondallaz, L. Urban aquatic ecosystems: Habitat loss and depletion of native macrophyte diversity during the 20th century in four Swiss cities. *Urban Ecosyst.* 16, 543–551 (2013).
- Lovett, G. M. et al. Who needs environmental monitoring? *Front. Ecol. Environ.* 5, 253–260 (2007).
- Macedo, D. R. et al. The relative influence of catchment and site variables on fish and macroinvertebrate richness in cerrado biome streams. *Landsc. Ecol.* 29, 1001–1016 (2014).
- Mandeville, C. P., Nilsen, E. B., Herfindal, I. & Finstad, A. G. Participatory monitoring drives biodiversity knowledge in global protected areas. *Commun. Earth Environ.* 4, 240 (2023).
- McDonald, R. I. et al. Urban growth, climate change, and freshwater availability. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 108, 6312–6317 (2011).
- Morais, T. P. et al. Assessing the pollution and ecotoxicological status of the Iguaçu River, southern Brazil: A review. *Integr. Environ. Assess. Manag.* 20, 1280–1305 (2024).
- NAPI Biodiversidade. Napi realiza o 1º Workshop de Monitoramento Participativo de Ambientes Aquáticos Urbanos. NAPI Biodiversidade <https://napibiodiversidade.eco.br/2025/04/14/napi-realiza-o-1o-workshop-de-monitoramento-participativo-de-ambientes-aquaticos-urbanos/> (2025).
- Ocampos, J. G. O. Área de Preservação Permanente da bacia hidrográfica do rio Mathias Almada nos anos 2013 e 2023: Delimitação e quantificação. (2023).
- Oliveira, L. M., Maillard, P. & de Andrade Pinto, E. J. Application of a land cover pollution index to model non-point pollution sources in a Brazilian watershed. *Catena* 150, 124–132 (2017).
- Park, Y. S. & Hwang, S. J. Ecological monitoring, assessment, and management in freshwater systems. *Water* 8, 324 (2016).
- Pavanelli, C. S. & Oliveira, C. A. M. A redescription of *Astyanax gymnodontus* (Eigenmann, 1911), new combination, a polymorphic characid fish from the rio Iguaçu basin, Brazil. *Neotrop. Ichthyol.* 7, 569–578 (2009).
- Rech, S. et al. Sampling of riverine litter with citizen scientists—findings and recommendations. *Environ. Monit. Assess.* 187, 335 (2015).
- Ribeiro, D. G. *Metamorfoses na cidade: Tensões e contradições na produção e apropriação do espaço urbano em Foz do Iguaçu.* (2015).
- Sánchez, L. E. *Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos.* (Oficina de Textos, 2020).
- Schmeller, D. S. et al. Building capacity in biodiversity monitoring at the global scale. *Biodivers. Conserv.* 26, 2765–2790 (2017).
- Silva, D. R., Herlihy, A. T., Hughes, R. M. & Callisto, M. An improved macroinvertebrate multimetric index for the assessment of wadeable streams in the neotropical savanna. *Ecol. Indic.* 81, 514–525 (2017).
- Silvertown, J. A new dawn for citizen science. *Trends Ecol. Evol.* 24, 467–471 (2009).
- Stoddard, J. L. et al. A process for creating multimetric indices for large-scale aquatic surveys. *J. N. Am. Benthol. Soc.* 27, 878–891 (2008).
- Strasser, B., Baudry, J., Mahr, D., Sanchez, G. & Tancoigne, E. “Citizen science”? Rethinking science and public participation. *Sci. Technol. Stud.* 32, 52–76 (2019).

Turrini, T., Dörler, D., Richter, A., Heigl, F. & Bonn, A. The threefold potential of environmental citizen science—Generating knowledge, creating learning opportunities and enabling civic participation. *Biol. Conserv.* 225, 176–186 (2018).

Vieira, B.S. PARSEMA: avaliação participativa de serviços ecossistêmicos de matas ciliares como estratégia de ensino e conservação. Dissertação (Mestrado em Ecologia) – Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2025.

Villasenor, E., Porter-Bolland, L., Escobar, F., Guariguata, M. R. & Moreno-Casasola, P. Characteristics of participatory monitoring projects and their relationship to decision-making in biological resource management: a review. *Biodivers. Conserv.* 25, 2001–2019 (2016).

Vörösmarty, C. J., Green, P., Salisbury, J. & Lammers, R. B. Global water resources: vulnerability from climate change and population growth. *Science* 289, 284–288 (2000).

Weldeslassie, T., Naz, H., Singh, B. & Oves, M. Chemical contaminants for soil, air and aquatic ecosystem. In *Modern Age Environmental Problems and their Remediation* 1–22 (Springer, 2017).

Anexos

ANEXO 1 - PROTOCOLO DE CARACTERIZAÇÃO DE HABITATS FÍSICOS

ANEXO 2 - ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPS) DO RIO ALMADA, FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ

ANEXO 3 - PASSO A PASSO PARA A CONSTRUÇÃO DO BUFFER NO GOOGLE EARTH

ANEXO 4 - PROTOCOLO PARSEMA - AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS DE MATAS CILIARES

ANEXO 5 - PROTOCOLO ÍNDICE BIOLÓGICO - BIOINDICADORES BENTÔNICOS

ANEXO 6 - MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS

ANEXO 7 - PROTOCOLO QUALIDADE DE ÁGUAS E LEGISLAÇÃO BRASILEIRAS

ANEXO 8 - ATIVIDADE PRÁTICA: USO DE FERRAMENTAS DE BAIXO CUSTO PARA MONITORAMENTO DE RIOS. USO DE PROTÓTIPO E APLICATIVO AQUA

ANEXO 9 - METODOLOGIA PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA ADAPTADA PARA O APLICATIVO AQUA

Protocolo de Caracterização de Hábitats Físicos – Simplificado de Callisto et al, 2002

Utilizado em atividades de monitoramento participativo de qualidade ecológica de águas com estudantes de ensino básico.

Descrição do Ecossistema Aquático			
Nome (s) Pesquisador (es):			
Questões	Respostas		
1. O que existe em maior quantidade em torno do local?	(a) Vegetação natural	(b) Plantações, pastagens, monocultura	(c) Casas, lojas, indústrias
2. Existe assoreamento	(a) Não	(b) Pouco	(c) Muito
3. Existe lixo na (s) margem (s)?	(a) Não	(b) Pouco	(c) Muito
4. A água apresenta odor?	(a) Não	(b) Odor fraco	(c) Odor forte
5. Existe esgoto? (observar presença de canos de despejo de esgoto no local)	(a) Não	(b) Pouco	(c) Muito
6. Como é a transparência da água?	(a) A água é clara	(b) A água é um pouco escura	(c) A água é muito escura
7. Como é composto o leito do rio (maior parte)?	(a) Pedras e cascalhos	(b) Lama e areia	(c) Cimento
8. Como é a mata ciliar?	(a) Existem muitas árvores	(b) Existem poucas árvores	(c) Quase não existem árvores
9. Existe erosão nas margens?	(a) Não	(b) Pouco	(c) Muito
10. Qual a diversidade de habitats para organismos aquáticos	(a) Muito diverso	(b) Mais ou menos diverso	(c) Pouca diversidade (apenas 1 ou 2 tipos diferentes de habitats, ou seja, cascalho, areia, madeira)
Cálculo			
Letra marcada	Valor	Número de letras	Total de Pontos
(a)	10 pontos		
(b)	5 pontos		
(c)	0 pontos		
Pontuação Total			

Interpretação da Pontuação:

Maior que 68 pontos: MÍNIMA PERTURBAÇÃO

40 a 68 pontos: MODERADA PERTURBAÇÃO

Menor que 40 pontos: ALTA PERTURBAÇÃO

Roteiro Avaliação de Impactos Ambientais em Áreas de Preservação Permanente (APPs) do rio Almada, Foz do Iguaçu, Paraná

Ana Alice Eleuterio - UNILA

Descrição da atividade

Esta atividade será realizada em grupos. Cada grupo fica responsável pela coleta de informações para responder os objetivos da atividade. Visitaremos 3-4 pontos na bacia hidrográfica do rio Almada, Foz do Iguaçu. O rio Almada nasce no município de Foz do Iguaçu, e deságua no rio Paraná. Esses pontos serão utilizados para análises comparativas nesta e demais análises realizadas neste workshop.

O objetivo da atividade é, a partir da visita *in loco*, conhecer as problemáticas que afetam e/ou podem afetar essa bacia hidrográfica, para a partir desse reconhecimento poder tomar decisões para o planejamento e gestão ambiental da área. Para tanto, iremos utilizar duas metodologias para caracterização dos entornos dos corpos de água.

Passo a passo para coleta de dados durante a saída de campo

- 1) Descrever cada um dos pontos visitados em relação à paisagem, uso do solo, estado do rio, da vegetação do entorno, atividades realizadas no entorno que dependem ou não do corpo d'água, e o afetam direta ou indiretamente.
- 2) Para cada um dos pontos visitados, identificar as atividades que representam fontes de impactos ambientais e os processos ambientais afetados.

Exemplo: As atividades *supressão de vegetação* e *terraplanagem para abertura de ruas ou estradas* alteram a dinâmica ecológica de riachos, influenciando processos ambientais como *erosão* e *assoreamento do riacho* (que são considerados aspectos ambientais, processos ou elementos do meio), causando impactos ambientais como o *soterramento de comunidades de organismos presentes nos riachos*, *perda de biodiversidade*, *redução da disponibilidade de nutrientes*.

O diagrama a seguir traz um exemplo de como diferentes atividades urbanas afetam processos ambientais distintos, e como vários desses efeitos são sinérgicos.

(adaptado de Figs. 8.18 e 8.20 de Sánchez, 2013)

3) Nesta atividade, iremos nos concentrar nos processos ambientais afetados por atividades humanas associadas à urbanização e ao processo de expansão urbana. Utilizaremos duas metodologias de análise. A primeira é o **Protocolo de Caracterização de Hábitats Físicos**, extraída de França (2019). Avalie cada ponto visitado (na bacia hidrográfica do rio Almada e no PNI – referência) de acordo com a tabela a seguir.

Você deve aplicar o protocolo observando o equivalente a 50 m do comprimento de um trecho do rio (25 m à montante e 25 m à jusante) e 10 m laterais das margens esquerda e direita, como mostra a figura a seguir:

Imagem: Laboratório de Ecologia de Bentos / UFMG

Tabela 4.4 - Protocolo de Caracterização de Hábitats Físicos

Descrição do Ecossistema Aquático			
Nome (s) Pesquisador (es):			
Questões	Respostas		
1. O que existe em maior quantidade em torno do local?	(a) Vegetação natural	(b) Plantações, pastagens, monocultura	(c) Casas, lojas, indústrias
2. Existe assoreamento	(a) Não	(b) Pouco	(c) Muito
3. Existe lixo na (s) margem (s)?	(a) Não	(b) Pouco	(c) Muito
4. A água apresenta odor?	(a) Não	(b) Odor fraco	(c) Odor forte
5. Existe esgoto? (observar presença de canos de despejo de esgoto no local)	(a) Não	(b) Pouco	(c) Muito
6. Como é a transparência da água?	(a) A água é clara	(b) A água é um pouco escura	(c) A água é muito escura
7. Como é composto o leito do rio (maior parte)?	(a) Pedras e cascalhos	(b) Lama e areia	(c) Cimento
8. Como é a mata ciliar?	(a) Existem muitas árvores	(b) Existem poucas árvores	(c) Quase não existem árvores
9. Existe erosão nas margens?	(a) Não	(b) Pouco	(c) Muito
10. Qual a diversidade de habitats para organismos aquáticos	(a) Muito diverso	(b) Mais ou menos diverso	(c) Pouca diversidade (apenas 1 ou 2 tipos diferentes de habitats, ou seja, cascalho, areia, madeira)
Cálculo			
Letra marcada	Valor	Número de letras	Total de Pontos
(a)	10 pontos		
(b)	5 pontos		
(c)	0 pontos		
Pontuação Total			
Interpretação da Pontuação: Maior que 68 pontos: MÍNIMA PERTURBAÇÃO 40 a 68 pontos: MODERADA PERTURBAÇÃO Menor que 40 pontos: ALTA PERTURBAÇÃO			

4) O segundo método de análise, que também deve ser utilizado em cada um dos sítios visitados, é baseado na construção de uma matriz de identificação de impactos ambientais, lembrando que trabalharemos com aspectos e processos ambientais.

Alguns dos processos ambientais comuns às bacias hidrográficas presentes em áreas urbanas são erosão, assoreamento, desmatamento, extração de plantas, queimadas ou incêndios naturais ou de origem antrópica, presença de espécies invasoras, poluição sonora, poluição dos corpos de água. Também podem ocorrer ações antrópicas positivas, como é o caso da limpeza de rios de forma voluntária ou não, e o reflorestamento das margens.

Você deve aplicar o protocolo observando o equivalente a 50 m do comprimento de um trecho do rio (25 m à

montante e 25 m à jusante) e 10 m laterais das margens esquerda e direita.

As ações serão analisadas seguindo os seguintes critérios, em uma escala de 1-3 (de menor importância para maior importância) para cada critério:

NATUREZA DO IMPACTO – positivo ou negativo (critério identificador do impacto)

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA – estimativas qualitativas ou quantitativas de probabilidade de que o impacto ocorra, sendo 1 = ocorrência incerta, 2 = provável, e 3 = certa;

MAGNITUDE – estimativa qualitativa da intensidade, grandeza do impacto, sendo 1 = impacto pouco intenso, restrito à área avaliada; 2 = impacto intermediário, que pode exceder a área avaliada, e 3 = impacto de maior intensidade, que excede a área avaliada.

REVERSIBILIDADE – capacidade do sistema de retornar ao seu estado anterior caso a atividade causadora cesse ou seja aplicada alguma medida de correção, ou seja, se o impacto é reversível naturalmente, reversível mediante ação humana, ou irreversível, sendo 1 = irreversível, 2 = dificilmente reversível, 3 = reversível

Passo a passo para elaboração do Relatório

1) A partir de suas observações, apresente as descrições da bacia hidrográfica com base na sua descrição dos pontos visitados

A partir da identificação dos impactos ambientais, elabore, para cada sítio visitado, uma matriz com seus descritores, incluindo escala numérica que possibilite a quantificação dos impactos. Veja o exemplo a seguir:

PONTO 1	Natureza	Probabilidade de ocorrência	Magnitude	Reversibilidade	TOTAL
Impacto 1	P	3	3	3	9
Impacto 2	N	1	1	2	4
Impacto 3	N	2	1	3	6
TOTAL	Não aplica	6	5	8	

2) A partir das matrizes anteriores, apresente a matriz final de impactos para a bacia hidrográfica, utilizando as somatórias dos descritores (valores presentes na última coluna de cada matriz). Veja exemplo a seguir:

	Ponto 1	Ponto 2	Ponto 3	Ponto 4	TOTAL
Impacto 1					
Impacto 2					
Impacto 3					
Impacto 4					

3) No relatório, que deve ser entregue em grupo, deverão apresentar a descrição do sítio, descrição das metodologias de análise utilizadas, resultados, e a comparação entre sítios e metodologias.

4) Com base nos resultados, elabore o esboço de um plano ambiental para a bacia hidrográfica, no qual constem ações estratégicas de minimização de impactos, como propostas ligadas aos impactos que seriam mitigados. Justifique e descreva as ações propostas e apresente, para cada uma delas, o responsável por sua execução, e estratégias de avaliação da efetividade das ações propostas ao longo do tempo.

Referências

França, J.C., Callisto, M. Monitoramento participativo de rios urbanos por estudantes-cientistas. Belo Horizonte: UFMG, 2019.

Sánchez, L.H. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: oficina de Textos, 2013.

Google Earth Pro

PROTOCOLO DE ÍNDICE REGIONAL

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Adicionar Ajuda

Pesquisar

por exemplo, : 4350

Obter rotas Histórico

Luques

Meus lugares

- Parque aos pontos turísticos**
Certifique-se de que a camada de Construções em 3D esteja
- Riacho
- Direção Fluxo
- Reta Principal
- Reta Lateral
- Reta Lateral
- Reta Diagonal
- Reta Diagonal
- Reta Diagonal
- Reta Diagonal

Camadas

- Banco de dados principal
- Limites e Marcadores
- Lugares
- Fotos
- Estradas
- Construções em 3D
- Ocean
- Clima
- Galeria
- Consciência global
- Mais
- Terreno

US Dept of State Geographer
© 2018 Google
© 2018 Basarsoft
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO

Google Earth

Data das imagens: 12/13/2015 14°23'49.49"S 61°45'02.22"O - altitude do ponto de visão 13901.31 km

Pesquisar

Municipal Oswaldo Cruz - Ouro Branco Pesquisar

por exemplo,: 8200

Obter rotas Histórico

A Escola Municipal Oswaldo cruz

Povoado De Castiliano, s/n, Ouro Branco - MG, 36420-000
 (31) 3938-1192 - ourobranco.mg.gov.br

Luques

- Meus lugares
- Passeio aos pontos turísticos**
 Certifique-se de que a camada de Construções em 3D esteja selecionada
- Lugares temporários

Camadas

- Banco de dados principal
- Limites e Marcadores
- Lugares
- Fotos
- Estradas
- Construções em 3D
- Ocean
- Clima

Coloque o endereço/ponto para localização e clique em pesquisar

Confirme se foi encontrado o ponto solicitado

Image © 2018 DigitalGlobe
 © 2018 Google
 Image © 2018 DigitalGlobe

Google Earth

Pesquisar

Municipal Oswaldo Cruz - Ouro Branco Pesquisar

por exemplo,: 8200

Obter rotas Histórico

A Escola Municipal Oswaldo cruz

Povoado De Castiliano, s/n, Ouro Branco - MG, 36420-000 (31) 3938-1192 - ourobranco.mg.gov.br ★★☆☆☆

Luques

Localizado nas proximidades de Tóquio, Japão

- Sede do Google
- Localizada em Mountain View, na Califórnia
- Caminho sem título
- Caminho sem título
- Riacho

Camadas

- Banco de dados principal
 - Limites e Marcadores
 - Lugares
 - Fotos
 - Estradas
 - Construções em 3D
 - Ocean
 - Clima

Fazer login

Verificação de sentido da correnteza – sentido para rio principal da bacia (guiar na direção do rio principal conhecido de sua bacia)

Diminuição do zoom

Image © 2018 CNES / Airbus © 2018 Google Image © 2018 DigitalGlobe Image © 2018 DigitalGlobe

Data das imagens: 10/10/2017 20°35'39.92"S 43°28'28.36"O elev 970 m altitude do ponto de visão 38.21 km

Google Earth

Ferramenta a ser utilizada para definir o "caminho"

Nomear estrutura

Acompanhamento da medida

Determinação de estilo e cor da linha

Fluxo definido
(demarcação de caminho em direção à nascente: 1 km)

OK

Cancelar

Google Earth

Data das imagens: 8/11/2018 20°35'08.93"S 43°39'34.71"O elev. 1096 m altitude do ponto de visão: 2,28 km

*Você pode utilizar uma estrutura diagonal de retas (1 km) para facilitar a determinação do *buffer*, como no modelo, partindo do caminho principal inicial (sentido rio/riacho)

Área (buffer) de influência definida

Pesquisar

por exemplo, : 4350

Obter rotas Histórico

Luques

- Reta Diagonal
- Área de Influencia
- Agricultura 1
- Agricultura 2
- Agricultura 3
- Pastagem 1
- Pastagem 2
- Pastagem 3
- Pastagem 4
- Pastagem 5
- Pastagem 6

Camadas

- Banco de dados principal
- Limites e Marcadores
- Lugares
- Fotos
- Estradas
- Construções em 3D
- Ocean
- Clima
- Galeria
- Consciência global
- Mais
- Terreno

Demarcação de Área
Influência Pastagem: Amarelo

Demarcação de Área
Influência Agricultura: Laranja

Demarcação de Área
Influência Urbana/Residenacial: Vermelha

▼ Pesquisar

Municipal Oswaldo Cruz - Ouro Branco Pesquisar

por exemplo, : 4350

Obter rotas Histórico

A Escola Municipal Oswaldo Cruz

Povoado De Castiliano, s/n, Ouro Branco - MG, 36420-000 (31) 3938-1192 ourobranco.mg.gov.br

- ▼ Lugares
- Área de Influência
 - ✓ Agricultura 1
 - ✓ Agricultura 2
 - ✓ Agricultura 3
 - ✓ Pastagem 1
 - ✓ Pastagem 2
 - ✓ Pastagem 3

- ▼ Camadas
- Banco de dados principal
 - ✓ Limites e Marcadores
 - ✓ Lugares
 - Fotos
 - Estradas
 - Construções em 3D
 - Ocean
 - Clima

■ Área de Pastagem: baixo impacto

Área total (buffer) demarcado
Incluindo área de vegetação natural

Google Earth Pro

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Adicionar Ajuda

Pesquisar

Fazer login

Google Earth - Editar Polígono

Nome: Área de Influência

Descrição	Estilo/Cor	Visualizar	Altitude	Medidas
Perímetro:		3.044		Medidas
Área:		700.039		Medidas

Medidas

- Metros
- Quilômetros quadrados
- Hectares
- Pés quadrados
- Jardas quadradas
- Milhas quadradas
- Milhas náuticas quadradas
- Acres

OK Cancelar

Riacho

© 2018 Google
Image © 2018 DigitalGlobe
Image © 2018 DigitalGlobe

Google Earth

Terreno 2007

Data das imagens: 8/11/2018 20°35'04.79"S 43°39'54.49"O elev 1056 m altitude do ponto de visão 2.64 km

*Você terá a medida de sua área em metros quadrados (NÃO use perímetro, utilize ÁREA)

The image shows a screenshot of the Google Earth interface. On the left, the 'Google Earth Pro' window is open, displaying the 'Editar Polígono' (Edit Polygon) dialog box. The dialog box has a 'Nome' field containing 'Urbano 4'. Below it, there are tabs for 'Descrição', 'Estilo/Cor', 'Visualizar', 'Altitude', and 'Medidas'. The 'Medidas' tab is active, showing 'Perímetro: 1.741 Metros' and 'Área: 57.417 Metros quadrados'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Cancelar' buttons. A green arrow points from the 'Urbano 4' entry in the 'Luqaes' (Places) list on the left to the 'Nome' field. Another green arrow points from the 'Urbano 4' entry to a red polygon on the map. The map shows a satellite view of a rural area with a red polygon and several red dots. The 'Camadas' (Layers) panel on the left is also visible, with 'Terreno' (Terrain) checked. The bottom status bar shows the date '8/11/2018', coordinates '20°35'16.03"S 43°39'24.51"O', elevation '1135 m', and viewing altitude '2.64 km'.

Google Earth - Editar Polígono

Nome: Urbano 4

Descrição	Estilo/Cor	Visualizar	Altitude	Medidas
Perímetro:			1.741	Metros
Área:			57.417	Metros quadrados

OK Cancelar

Google Earth

Data das imagens: 8/11/2018 20°35'16.03"S 43°39'24.51"O elev 1135 m altitude do ponto de visão 2.64 km

➤ Repita estas ações para cada uma das suas áreas demarcadas (da mesma forma)

Área Total Avaliada (*Buffer*) = 100%
Área de cada influência = X

O nosso índice regional será, a partir de então, calculado conforme a fórmula:

$$(P \times 1) + (A \times 2) + (U \times 4)$$

100

Onde: P = % pastagem

A = % agricultura

U = % urbano / residencial

Interpretação da Pontuação:

Entre 0 e 1 pontos: **MÍNIMA PERTURBAÇÃO**

Entre 1 e 3 pontos: **PERTURBAÇÃO MODERADA**

Entre 3 e 4 pontos: **ALTA PERTURBAÇÃO**

Pesquisadores _____
Escola: _____

Idade: _____

Manutenção de Biodiversidade

1. A altura da vegetação da mata ciliar, possui em sua maioria:

< 1 m, plantas herbáceas
(ex: grama).

0 ponto

Entre 1 e 3 m (ex: arbustos)

0,5 ponto

> 3 m (ex: árvores)

1 ponto

2. Utilizando um quadrado (1 m x 1 m) quantas unidades de plantas você encontrou?

1 a 3 plantas

0 ponto

4 a 6 plantas

0,5 ponto

7 plantas

1 ponto

3. Quantos morfotipos de plantas você encontrou?

< 3 plantas

0 ponto

4 a 6 plantas

0,5 ponto

> 7 plantas

1 ponto

Manutenção de Habitat

4. A mata ciliar é uma Área de Proteção Permanente (APP) protegida por Lei Federal. A largura dessa vegetação está em conformidade com o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012)?

Sim

1 ponto

Não

0 ponto

A Largura molhada

B Largura mata ciliar

A

< 10 m

B

30 m

Entre 10m e 50 m 50 m

Formação de Sedimentos

5. O leito do rio se parece mais com qual desenho?

0,5 ponto

1 ponto

Regulação do Microclima

6. Qual a cobertura de árvores da mata ciliar?

- 0 Entre 1 e 12 > 12
 0 ponto 0,5 ponto 1 ponto

 24 quadradinhos

Controle de Erosão

7. As margens do rio se parecem mais com qual desenho?

0 ponto

0,5 ponto

1 ponto

Ciclagem de Nutrientes

8. Existem folhas no chão?

0 ponto

0,5 ponto

1 ponto

9. Quantos **diferentes** tipos de folhas (morfofipos) você encontrou?

1 a 4 folhas diferentes

0,5 ponto

> 4 folhas diferentes

1 ponto

Qualidade de água

10. A turbidez da água está em conformidade aos limites da resolução CONAMA nº 357/2005, classe 2?

Sim

1 ponto

Não

0 ponto

Resultado Final do Protocolo RAP-PARSEMA

REFERÊNCIA	ALTERADO	DEGRADADO
<input type="checkbox"/> 8 a 10 pontos	<input type="checkbox"/> 5 a 7 pontos	<input type="checkbox"/> 0 a 4 pontos

PROTOCOLO ÍNDICE BIOLÓGICO – Bioindicadores Bentônicos

ÍNDICE BIOLÓGICO SIMPLIFICADO*

CS-BMWP

MACROINVERTEBRADOS	Valor	Quantidade	Valor X Quantidade
Insecta			
Plecoptera	10 pontos		
Ephemeroptera	10 pontos		
Trichoptera	10 pontos		
Coleoptera	7 pontos		
Megaloptera	7 pontos		
Odonata	6 pontos		
Heteroptera	6 pontos		
Diptera	2 pontos		
Mollusca	3 pontos		
Annelida	1 ponto		
Valor Final (Soma)			

Cálculo CS- BMWP:

Total = _____ (soma do valor x quantidade)

_____ (soma quantidade organismos)

Valor Final (CS-BMWP): _____

Interpretação da pontuação:

Mais de 6 pontos: Ambiente em Condições de Referência

Entre 3 e 6 pontos: Ambiente Alterado

Menos de 3 pontos: Ambiente Impactado

* utilizado para avaliar a qualidade da água baseia-se na pontuação de um gradiente de menor a maior tolerância dos organismos quanto à poluição orgânica.

MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS

PLECOPTERA

Origem do nome: *pleco* = entrelaçar, dobrar; *ptera* = asas, "inseto de asas dobradas sobre o abdômem".

Apelido: Cachorrinho d'água

Curiosidade: Por ser muito sensível é considerado o *mascote* dos bioindicadores.

EPHEMEROPTERA

Origem do nome: *efêmero* = passageiro; *ptera* = asas, "inseto de vida adulta curta".

Apelido: Escorpião d'água

Curiosidade: Vive como ninfa durante meses, mas quando adulto vive apenas até dois dias para acasalar e as fêmeas colocarem seus ovos.

TRICHOPTERA

Origem do nome: *trichos* = pêlo; *ptera* = asas, "inseto com pêlos nas asas".

Apelido: Arquiteto dos rios

Curiosidade: Constroem sua própria casa usando a saliva como "cimento" para colar partículas.

COLEOPTERA

Origem do nome: *coleus* = caixinha, estojo; *ptera* = asas, "inseto com o primeiro par de asas em forma de estojo".

Apelido: Besouro d'água

Curiosidade: Alguns vivem todo tempo na água, outros têm adultos terrestres.

MEGALOPTERA

Origem do nome: *mega* = grande; *ptera* = asas, "inseto com grandes asas".

Apelido: Fortão

Curiosidade: Como o próprio nome diz é o maior dos bioindicadores, alcançando até 12 cm. É um predador de outros animais.

HETEROPTERA

Origem do nome: *hetero* = heterogêneo; *ptera* = asas, "inseto com enorme variedade de formas, espécies e adaptações morfológicas".

Apelido: Barata d'água

Curiosidade: Seu aparelho bucal injeta uma enzima capaz de matar um rato de laboratório, o que a torna uma importante predadora

ODONATA

Origem do nome: *odous* = dente; *gnatha* = mandíbula; "inseto com maxila denteada".

Apelido: Libélula

Curiosidade: Entre os insetos, são os que têm melhor visão como predadores e caçam suas presas.

DIPTERA - Chironomidae

Origem do nome: *di* = dois; *ptera* = asas, "inseto com dois pares de asas".

Apelido: Larvas de "Mosquitos"

Curiosidade: Quando adulto parece um "mosquito". Porém, não gosta de sangue; prefere o néctar das flores!

ANNELIDA - Oligochaeta

Origem do nome: *annelus* = pequeno anel; *ida* = sufixo plural, "organismos com o corpo formado por anéis".

Apelido: Minhoca d'água

Curiosidade: "Parente" da minhoca da terra, porém menor, e que vive na água.

MOLLUSCA

Origem do nome: *molis* = mole, "organismos com o corpo mole"

Apelido: Caramujo

Curiosidade: Vive dentro de uma concha que o protege dos predadores, podendo ser hospedeiro intermediário de parasitas de doenças.

PROTOCOLO QUALIDADE DE ÁGUAS E LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Ficha de Campo			
Origem da amostra			
Classe CONAMA			
Condições Climáticas			
Hora da Coleta			
PARÂMETROS	Valores mensurados	Valores recomendados Resolução CONAMA 357/2005 Águas Classe 2*	Classificação em Relação à Resolução Conama
Temperatura da Água (°C)		---	
Oxigênio Dissolvido (mg/L)		maior que 5 mg/L	😊 😞
pH		6 até 9	😊 😞
Ortofosfato (mg/L)		0,05 mg/L	😊 😞
Turbidez (UNT)		até 100	😊 😞
Nitrogênio Amoniacal (mg/L)		3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 0,5 mg/L N, para pH > 8,5	😊 😞
Nitrato (mg/L)		10,0 mg/L N	😊 😞
Nitrito (mg/L)		1,0 mg/L N	😊 😞

Se você marcou, pelo menos, um “emotion” insatisfeito a água que você analisou não é Classe 2 como recomendado pela Legislação para o estado de Minas Gerais.*

**Águas que podem ser utilizadas para abastecimento doméstico, após tratamento convencional; proteção das comunidades aquáticas; recreação de contato primário (natação, esqui-aquático e mergulho); irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana.*

Temperatura

É uma medida física da água. Tem influência direta sobre fatores químicos influenciando sua qualidade para organismos vivos. Pode ser influenciada por alterações no clima e entrada direta de efluentes industriais.

Oxigênio dissolvido

É uma medida química da água. Tem influência direta sobre a sobrevivência de organismos nos ecossistemas aquáticos que dependem dele para sua respiração. Pode ser influenciado por modificações no leito dos rios e entrada de matéria orgânica vinda dos esgotos domésticos e/ou industriais.

pH (Potencial Hidrogeniônico)

É uma medida química que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um ecossistema aquático. Tem influência direta sobre o equilíbrio químico nos ecossistemas aquáticos, indispensável para a manutenção da vida aquática. Pode ser influenciado por modificações nas margens do rio e entrada de esgotos domésticos e/ou industriais.

Ortofosfato

É uma medida química da água, indicando a forma reduzida de um nutriente comumente utilizado por organismos, o fósforo. Seu excesso pode ser indicativo de águas com contaminação por esgotos, uma vez que é encontrado principalmente em detergentes.

Turbidez

É uma medida física da água. Indica a presença de partículas insolúveis, como argila, areia fina, material mineral, resíduos orgânicos, plâncton e outros organismos microscópicos na água, alterando a penetração da luz. Pode ser influenciada por entrada direta de partículas, alterações na mata ciliar (erosão e assoreamento) e entrada direta de efluentes domésticos e/ou industriais.

Nitrogênio Amoniacal

É uma medida química da água. Trata-se da forma reduzida do nitrogênio e sua presença indica a possibilidade de contaminação recente, microbiológica ou química, altamente prejudicial à saúde. Sua predominância em relação às formas oxidadas (nitrato e nitrito) indica que o foco da poluição se encontra próximo. Pode ser influenciado por entrada direta de efluentes domésticos e/ou industriais.

Nitrato e Nitrito

São medidas químicas da água. Formas oxidadas do nitrogênio, sua presença indica a possibilidade de contaminação recente, microbiológica ou química, altamente prejudicial à saúde. Sua predominância em relação à forma reduzida (nitrogênio amoniacal) indica que o foco da poluição se encontra distante. Podem ser influenciados por entrada direta de efluentes domésticos e/ou industriais.

1º Workshop Monitoramento Participativo de Ambientes Aquáticos Urbanos

26 a 28 de março de 2025 - Foz do Iguaçu - Paraná

1º Workshop de Monitoramento Participativo de Ambientes Aquáticos Urbanos

Atividade prática: "Uso de ferramentas de baixo custo para monitoramento de rios. Uso de protótipo e aplicativo AQUA"

Data: 28/03 . 08h as 12h . Local: Laboratório de ensino - UNILA - Jardim Universitário (JU)

Equipe:

Profa. Dra. Marcela Boroski (PPGIES/UNILA)

Prof. Dr. Marcelo Kapp (UNILA)

Ms. Flávio Gomes Figueira Camacho (Doutorando PPGIES/UNILA)

Nathali De Lima Steiger (Graduanda em Química - Licenciatura/UNILA)

Amostragem de águas superficiais em rios urbanos

FICHA DE COLETA	
Análises: Ferro, amônia, ortofosfato e nitrito	
Nome do coordenador:	
Responsável pela coleta:	
Responsável pelo preparo do material da coleta:	
Responsável pelo recebimento das amostras no laboratório:	
Responsável pelas análises:	
Telefone para contato: () _____	Data/hora da coleta: __/__/__ às __:__
Local da coleta:	
Código/identificação da amostra: P1, P2, P3 e P4	Tipo da amostra: ÁGUA
Chuvas: () No dia () Nas últimas 24 hrs () Especificar:	

Medidas laboratório:

Ponto de amostragem	pH	Condutividade (uS/cm)
P1		
P2		
P3		
P4		

Itens necessários para a realização da análise em campo:

CHECKLIST	
Material	Check
Ficha de coleta e caneta no plástico	
Tubo centrífuga 50 mL (2x50 mL para os 4 pontos = 8 tubos cônicos) rotulados	
1 Bequer plástico 100 mL	
2 pares de Luvas de látex	
Caixa térmica com gelo seco (4)	
Papel toalha	
Sacola para descarte das luvas (não colocar dentro da caixa de coleta)	
Álcool 70% no borrifador para descontaminar as mãos	

Procedimento de coleta

- 1) O responsável pela coleta deve realizar a anti-sepsia das mãos com álcool 70%, além de não fumar, não falar ou comer durante as coletas e análises
- 2) Usar luvas
- 3) Conferir a caixa e os kits de frascos
- 4) Conferir o número do ponto e a identificação
- 5) Coletar a água com o béquer coletor (usando luvas) em contrafluxo e rinsar com água 3x para utilizar nas análises

Preservação e tempo de análise das amostras - Resfriada 4 °C:

Parâmetro	Preservação/tempo análises
pH	Chegada no lab
Condutividade	Chegada no lab
Nitrito	48h
Ferro	7 dias
Ortofosfato solúvel	7 dias
Nitrogênio amoniacal	48 h °C

Referências: Brandão, C. J. et al. Água, sedimentos, comunidades aquáticas e efluentes líquidos. Guia Nacional de Coleta e Preservação de amostras. São Paulo: CETESB; Brasília: ANA, 2011. APHA. American Public Health Association; AWWA. American Water Works association. Standard Methods for the examination of water & wastewater. 21 ed. Metodologia de coleta IAP.

**POP: Determinação de amônia (NH_4^+) utilizando aplicativo de celular
(versão 001)**

Isso

Revisão	Data	Motivo
-	25/08/2022	Elaboração de procedimento operacional padrão (POP) para monitoramento das reações colorimétricas utilizando aplicativo de celular. Responsável: Giovanna Juliana Ghellere
001	08/09/2023	Revisão do tratamento de dados, com adequações na curva analítica para $\text{NH}_3\text{-N}$. Responsável: Tassius Nicholas Santos Porfirio

**POP: Determinação de amônia (NH_4^+) utilizando aplicativo de celular
(versão 001)**

Procedimento de análise

1. Objetivo:

Estimar a concentração de amônia em amostras de água de rios e mananciais.

2. Segurança:

Para o preparo das soluções em laboratório é necessário o uso de:

Jaleco fechado;
Calçado fechado;
Calça comprida;
Cabelos amarrados;
Óculos de proteção;
Luvas nitrílicas descartáveis.

3. Equipamentos e materiais:

Aplicativo de celular AQUA;
Balança analítica;
Caixa desenvolvida para a captura de imagens;
Capela com exaustor;
Celular tipo *smartphone*;
Micropipeta 1000 μL (1);
Micropipeta 5000 μL (1);
Ponteira para micropipeta 1000 μL (2);
Ponteira para micropipeta 5000 μL (1).

3.1. Vidrarias:

Balão volumétrico 100 mL (1);
Balão volumétrico 200 mL (1);
Balão volumétrico 250 mL (1);
Béquer 100 mL (3);
Tubos de análise com tampas (6).

3.2. Reagentes:

**POP: Determinação de amônia (NH_4^+) utilizando aplicativo de celular
(versão 001)**

Água destilada;
Cloreto de amônio (CAS n. 12125-02-9, NH_4Cl) MM 53,49 g mol⁻¹ P.A.;
Hidróxido de sódio (CAS n. 1310-73-2, NaOH) MM 40,00 g mol⁻¹ P.A.;
Iodeto de mercúrio (II) (CAS n. 7774-29-0, HgI_2) MM 454,40 g mol⁻¹ P.A.;
Iodeto de potássio (CAS n. 7681-11-0, KI) MM 166,00 g mol⁻¹ P.A.

4. Procedimento da Análise:

4.1. Preparo de soluções

Solução de cloreto de amônio (500 mg L⁻¹)

Dissolva 0,100 g de cloreto de amônia com água destilada. Na sequência transfira para um balão volumétrico de 200 mL. Complete o volume com água destilada.

Solução intermediária de cloreto de amônio (50 mg L⁻¹)

Transfira 10 mL da solução de cloreto de amônio (500 mg L⁻¹) para um balão volumétrico de 100 mL. Complete o volume com água destilada. Esta solução intermediária equivale a uma concentração de 13,09 mg L⁻¹ de nitrogênio amoniacal como nitrogênio ($\text{NH}_3\text{-N}$).

Solução de Reagente Nessler (tetraiodomercurato II de potássio)

Dissolva 32 g de hidróxido de sódio em 100 mL de água destilada. Espere esfriar. Dissolva 14 g de iodeto de potássio e 20 g de iodeto de mercúrio (II) em pouca quantidade de água. Transfira para um balão volumétrico de 250 mL. Complete o volume com água destilada.

4.2. Construção da Curva analítica

Os pontos da curva analítica são preparados pela diluição da solução em balões volumétricos, com no mínimo cinco níveis de concentração e o branco da análise, variando de 0 a 2,24 mg L⁻¹ ($\text{NH}_3\text{-N}$), de acordo com a Tabela 1. Adicione os reagentes no volume e na ordem indicada na Tabela 1, na sequência. Aguarde 10 minutos para realizar a leitura.

**POP: Determinação de amônia (NH₄⁺) utilizando aplicativo de celular
(versão 001)**

Tabela 1. Volumes de reagentes necessários para a construção de curva analítica utilizados para a análise de amônia.

Tubo	Volume (μL) [NH ₃ -N] (13,09 mg L ⁻¹)*	Volume (μL) água destilada	Volume (μL) reagente nessler	[NH ₃ -N] mg L ⁻¹
1	0**	5000	250	0,00
2	180	4820	250	0,45
3	360	4640	250	0,90
4	540	4460	250	1,35
5	720	4280	250	1,79
6	900	4100	250	2,24

*Equivalente a uma solução de NH₄Cl (50 mg L⁻¹); **No tubo 1, por se tratar do branco analítico, são adicionados 5 mL de água destilada no lugar da solução de amônia.

4.3. Aplicação nas amostras reais

Homogeneize a amostra e, com o auxílio da micropipeta, transfira 5 mL de amostra no tubo de análise. Adicionar 250 μL da solução de reagente nessler. Tampe, agite e aguarde 10 minutos para a leitura. Após 10 min realizar a leitura em 425 nm. Realizar a análise em triplicata.

5. Tratamento de Dados

Registre as imagens de cada tubo no aplicativo AQUA, seguindo o procedimento do POP Registro e Análise de imagens.

6. Referências

BATISTA, Fábio Giovanni de Araújo; FEITOSA, Alex Felipe Barbosa; SILVA, Rafaela Gomes da. Método colorimétrico para identificação de formas nitrogenadas em águas de reservatórios destinados ao consumo humano no estado da Paraíba. **Revista Ambientale**: Revista da Universidade Estadual de Alagoas/UNEAL, [s. l], v. 11, n. 2, p. 48-63, 2019.

POP: Determinação de Ferro (Fe^{3+}) utilizando aplicativo de celular (versão 001)

Revisão	Data	Motivo
-	29/08/2022	Elaboração de procedimento operacional padrão (POP) para monitoramento das reações colorimétricas utilizando aplicativo de celular. Responsável: Giovanna Juliana Ghellere
001	08/09/2023	Revisão do tratamento de dados, com adequações na curva analítica para Fe^{3+} . Responsável: Tassius Nicholas Santos Porfirio

POP: Determinação de Ferro (Fe^{3+}) utilizando aplicativo de celular (versão 001)

Procedimento de análise

1. Objetivo:

Estimar a concentração de ferro em amostras de água de rios e mananciais.

2. Segurança:

Para o preparo das soluções em laboratório é necessário o uso de:

- Jaleco fechado;
- Calçado fechado;
- Calça comprida;
- Cabelos amarrados;
- Óculos de proteção;
- Luvas nitrílicas descartáveis.

3. Procedimento Experimental:

O método baseia-se na formação de um complexo de coloração vermelha produzido a partir da reação de íons ferro (Fe^{3+}) e íons tiocianato (SCN^-) em meio ácido.

3.1. Equipamentos e materiais:

- Aplicativo de celular AQUA;
- Balança analítica;
- Caixa desenvolvida para a captura de imagens;
- Capela com exaustor;
- Celular tipo *smartphone*;
- Micropipeta 1000 μL (1);
- Micropipeta 5000 μL (1);
- Ponteira para micropipeta 1000 μL (2);
- Ponteira para micropipeta 5000 μL (2);

3.2. Vidrarias:

- Balão volumétrico 100 mL (1);

POP: Determinação de Ferro (Fe^{3+}) utilizando aplicativo de celular (versão 001)

Balão volumétrico 25 mL (1);
Balão volumétrico 1000 mL (2);
Béquer 100 mL (4);
Tubo de ensaio com fundo achatado e tampa (7);

3.3. Reagentes:

Ácido clorídrico (CAS n. 7647-01-0, HCl) MM 36,458 g mol⁻¹ P.A. 37% (v/v);

Água destilada;

Cloreto de ferro hexahidratado (CAS n. 10025-77-1, $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) MM 162,2 g mol⁻¹ P.A. 99% (m/m);

Tiocianato de potássio (CAS n. 333-20-0, KSCN) MM 97,181 g mol⁻¹ P.A. 99% (m/m).

4. Procedimento da análise:

4.1. Preparo de soluções

Solução de ácido clorídrico (0,10 mol L⁻¹)

Na capela e com o auxílio de uma pipeta, transfira lentamente 8,3 mL de ácido clorídrico PA para um béquer com aproximadamente 100 mL de água. Transfira o conteúdo para um balão volumétrico de 1000 mL, e complete o volume com e água destilada. Caso aconteça aquecimento, aguarde a solução esfriar antes de transferir para um balão de água destilada.

Solução de tiocianato de potássio (0,10 mol L⁻¹)

Na balança analítica, pese 9,718 g de tiocianato de potássio e transfira o conteúdo para um béquer. Após a dissolução com água destilada, transfira para um balão volumétrico de 1000 mL. Complete o volume utilizando água destilada.

Solução de ferro (250 mg L⁻¹)

POP: Determinação de Ferro (Fe^{3+}) utilizando aplicativo de celular (versão 001)

Dissolva 0,121 g de cloreto de ferro hexahidratado em solução de ácido clorídrico $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ e transfira para um balão volumétrico de 100 mL. Complete o volume com a solução de ácido clorídrico $0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

Solução intermediária de ferro (10 mg L^{-1})

Adicione 1,00 mL da solução padrão de ferro a 250 mg L^{-1} em um balão volumétrico de 25 mL, e complete o volume com a solução de ácido clorídrico $0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

4.2. Construção da curva de calibração

Os pontos da curva analítica são preparados pela diluição da solução diretamente nos tubos, com no mínimo cinco níveis de concentração e o branco da análise, variando de 0 a $2,33 \text{ mg L}^{-1}$ (Fe^{3+}), de acordo com a Tabela 1. Adicione os reagentes no volume e na ordem indicada na Tabela 1, na sequência. Aguarde 10 minutos para realizar a leitura.

Tabela 1. Volumes de reagentes necessários para a construção de curva analítica utilizados para a análise de ferro.

Tubo	Volume (μL) [Fe^{3+}] (10 mg L^{-1})*	Volume (μL) HCl ($0,10 \text{ mol L}^{-1}$)	Volume (μL) KSCN ($0,10 \text{ mol L}^{-1}$)	[Fe^{3+}] mg L^{-1}
1	0**	4000	2000	0,00
2	200	3800	2000	0,33
3	400	3600	2000	0,67
4	600	3400	2000	1,00
5	800	3200	2000	1,33
6	1000	3000	2000	1,67

*Equivalente a uma solução de $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (10 mg L^{-1}); **No tubo 1, por se tratar do branco analítico, são adicionados 2 mL de água destilada no lugar da solução de ferro.

4.3. Aplicação nas amostras reais

Homogeneize a amostra e, com o auxílio da micropipeta, transfira 2 mL de amostra no tubo de ensaio com fundo achatado. Adicionar 2 mL da solução de ácido clorídrico e 2 mL da solução de tiocianato de potássio. Tampe, agite e aguarde 10 minutos para a leitura. Após 10 min realizar a leitura em 475 nm. Realizar a análise em triplicata.

POP: Determinação de Ferro (Fe^{3+}) utilizando aplicativo de celular (versão 001)

5. Tratamento de Dados

Registre as imagens de cada tubo no aplicativo AQUA, seguindo o procedimento do POP Registro e Análise de imagens.

6. Referências

LOURENÇO, Emilene de C. *et al.* Determinação do Teor de Ferro Utilizando o Aplicativo PhotoMetrix PRO®: a Tecnologia a favor do Ensino de Química. **Revista Virtual de Química**, [s. l], v. 13, n. 1, p. 192-206, 24 nov. 2020.

**POP: Determinação de Nitrito (NO_2^-) utilizando aplicativo de celular
(versão 001)**

Revisão	Data	Motivo
-	25/08/2022	Elaboração de procedimento operacional padrão (POP) para monitoramento das reações colorimétricas utilizando aplicativo de celular. Responsável: Giovanna Juliana Ghellere
001	08/09/2023	Revisão do tratamento de dados, com adequações na curva analítica para NO_2^- -N. Responsável: Tassius Nicholas Santos Porfirio

**POP: Determinação de Nitrito (NO_2^-) utilizando aplicativo de celular
(versão 001)**

Procedimento de Análise

1. Objetivo:

Estimar a concentração de nitrito em amostras de água de rios e mananciais.

2. Segurança:

Para o preparo das soluções em laboratório é necessário o uso de:

- Jaleco fechado;
- Calçado fechado;
- Calça comprida;
- Cabelos amarrados;
- Óculos de proteção;
- Luvas nitrílicas descartáveis.

3. Equipamentos e Materiais:

- Aplicativo de celular AQUA;
- Balança analítica;
- Caixa desenvolvida para a captura de imagens;
- Capela com exaustor;
- Celular tipo *smartphone*;
- Micropipeta 1000 μL (1);
- Micropipeta 200 μL (1);
- Ponteira para micropipeta 1000 μL (1);
- Ponteira para micropipeta 200 μL (1);

3.1. Vidrarias:

- Balão volumétrico 200 mL (2);
- Béquer 100 mL (1);
- Tubos de análise com tampas (6).

3.2. Reagentes:

Ácido fosfórico (CAS n. 7664-38-2, H_3PO_4) MM 98,00 g mol^{-1} P.A. 85% (v/v);

POP: Determinação de Nitrito (NO_2^-) utilizando aplicativo de celular

(versão 001)

Água destilada; PP

Nitrito de sódio (CAS n. 7632-00-0, NaNO_2) MM 68,99 g mol⁻¹ P.A.;

Sulfanilamida (CAS n. 63-74-1, $\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_2\text{S}$) MM 172,2 g mol⁻¹ P.A.;

N-1-naftil-etilenodiamino (CAS n. 1465-25-4, $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{N}_2$) MM 259,18 g mol⁻¹ P.A.

4. Procedimento da Análise:

4.1. Preparo de soluções

Solução de Nitrito de sódio (61,49 mg L⁻¹)

Dissolva 0,0123 g de NaNO_2 em água destilada e transfira para um balão volumétrico de 200 mL. Aferir o volume com água destilada. Esta solução de nitrito de sódio (61,49 mg L⁻¹) equivale a uma concentração de 12,48 mg L⁻¹ de nitrito como nitrogênio ($\text{NO}_2\text{-N}$).

Solução de Reagente Colorido

Dissolva 19 mL de H_3PO_4 (85%) e 1,997 g de sulfanilamida em 160 mL de água destilada. Após a dissolução completa, adicione 0,199 g de N-1-naftil-etilenodiamino. Transfira para um balão volumétrico de 200 mL e aferir o volume utilizando água destilada. Armazenar em frasco âmbar.

4.2. Construção da curva analítica

Os pontos da curva analítica são preparados pela diluição da solução em balões volumétricos, com no mínimo cinco níveis de concentração e o branco da análise, variando de 0 a 0,240 mg L⁻¹ ($\text{NO}_2\text{-N}$), de acordo com a Tabela 1. Adicione os reagentes no volume e na ordem indicada na Tabela 1, na sequência. Aguarde 10 minutos para realizar a leitura.

**POP: Determinação de Nitrito (NO_2^-) utilizando aplicativo de celular
(versão 001)**

Tabela 1. Volumes de reagentes necessários para a construção de curva analítica utilizados para a análise de nitrito.

Tubo	Volume (μL) [$\text{NO}_2\text{-N}$] (12,48 mg L^{-1})*	Volume (μL) água destilada	Volume (μL) reagente colorido	[$\text{NO}_2\text{-N}$] mg L^{-1}
1	0**	5000	200	0,00
2	20	4980	200	0,048
3	40	4960	200	0,096
4	60	4940	200	0,144
5	80	4920	200	0,192
6	100	4900	200	0,240

*Equivalente a uma solução de NaNO_2 ($61,49 \text{ mg L}^{-1}$); **No tubo 1, por se tratar do branco analítico, são adicionados 5 mL de água destilada no lugar da solução de nitrito.

4.3. Aplicação nas amostras reais

Homogeneize a amostra e, com o auxílio da micropipeta, transfira 5 mL de amostra no tubo de análise com tampas. Adicionar 200 μL do Reagente Colorido. Tampe, agite e aguarde 10 minutos para a leitura. Após 10 min realizar a leitura em 543 nm. Realize a análise em triplicata.

5. Tratamento de Dados

Registre as imagens de cada tubo no aplicativo AQUA, seguindo o procedimento do POP Registro e Análise de imagens.

6. Referências

DELLAGIUSTINA, Antônio. **DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE NITROGÊNIO E FÓSFORO DISSOLVIDOS EM DIFERENTES LOCAIS DO RIO ITAJAÍ-AÇU**. 2000. 92 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Química, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000.

**POP: Determinação de ortofosfato (PO_4^{3-}) utilizando aplicativo de celular
(versão 001)**

Revisão	Data	Motivo
-	30/08/2021	Elaboração de procedimento operacional padrão (POP) para monitoramento das reações colorimétricas utilizando aplicativo de celular. Responsável: Giovanna Juliana Ghellere
001	08/09/2023	Revisão do tratamento de dados, com adequações na curva analítica para P-PO_4^{3-} . Responsável: Tassius Nicholas Santos Porfírio

POP: Determinação de ortofosfato (PO_4^{3-}) utilizando aplicativo de celular (versão 001)

Procedimento de análise

1. Objetivo:

Estimar a concentração de ortofosfato em amostras de água de rios e mananciais.

2. Segurança:

Para o preparo das soluções em laboratório é necessário o uso de:

- Jaleco fechado;
- Calçado fechado;
- Calça comprida;
- Cabelos amarrados;
- Óculos de proteção;
- Luvras nitrílicas descartáveis.

3. Equipamentos e materiais:

- Aplicativo de celular AQUA;
- Balança analítica;
- Caixa desenvolvida para a captura de imagens;
- Capela com exaustor;
- Celular tipo *smartphone*;
- Micropipeta 1000 μL (1);
- Micropipeta 5000 μL (1);
- Ponteira para micropipeta 1000 μL (2);
- Ponteira para micropipeta 5000 μL (2);

3.1. Vidrarias:

- Balão volumétrico 100 mL (3);
- Proveta 25 mL (1);
- Béquer 100 mL (1);
- Tubos de análise com tampas (6).

3.2. Reagentes:

**POP: Determinação de ortofosfato (PO_4^{3-}) utilizando aplicativo de celular
(versão 001)**

Ácido ascórbico (CAS n. 50-81-7, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$) MM 176,12 g mol⁻¹ P.A.;
Água destilada;
Ácido sulfúrico (CAS n. 7664-93-9, H_2SO_4) MM 98,07 g mol⁻¹ P.A.;
Fosfato monobásico de potássio (CAS n. 7778-77-0, KH_2PO_4) MM 136,086 g mol⁻¹ P.A.;
Molibdato de amônio (CAS n. 12027-67-7, $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$) MM 1.163,9 g mol⁻¹ P.A.;
Tartarato de potássio e antimônio (CAS n. 7647-01-0, $\text{K}_2(\text{C}_4\text{H}_2\text{O}_6\text{Sb})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) MM 667,89 g mol⁻¹ P.A.

4. Procedimento da Análise:

4.1. Preparo das soluções

Solução de fósforo (50 mg L⁻¹)

Dissolva 0,02197 g de fosfato monobásico de potássio seco por 1 hora em estufa a 105°C, e transfira para um balão volumétrico de 100 mL. Afira o volume com o auxílio de água destilada.

Solução intermediária de fósforo (1,25 mg L⁻¹)

Transfira 50 mL da solução de fósforo e diluir em um balão volumétrico de 100 mL. Complete o volume com água destilada. Após isso, pipete 5 mL da solução anterior e dilua para 100 mL em um balão volumétrico. Esta solução intermediária equivale a uma concentração de 0,28 mg L⁻¹ de ortofosfato como fósforo total (P- PO_4^{3-}).

4.2. Solução (A)

Dissolva 0,0133 g de tartarato de antimônio e potássio e 0,5603 g de molibdato de amônio em 50 mL de água destilada. Após a dissolução completa, acrescente 7 mL de ácido sulfúrico, espere esfriar e complete o volume em 100 mL utilizando um balão volumétrico.

4.3. Reagente Colorido

Dissolva 0,100 g de ácido ascórbico em 20 mL da Solução (A). O Reagente Colorido é estável por uma semana.

4.4. Construção da Curva de Calibração

POP: Determinação de ortofosfato (PO_4^{3-}) utilizando aplicativo de celular (versão 001)

Os pontos da curva analítica são preparados pela diluição da solução em balões volumétricos, com no mínimo cinco níveis de concentração e o branco da análise, variando de 0 a $0,146 \text{ mg L}^{-1}$ (P-PO_4^{3-}), de acordo com a Tabela 1. Adicione os reagentes no volume e na ordem indicada na Tabela 1, na sequência. Aguarde 10 minutos para realizar a leitura.

Tabela 1. Volumes de reagentes necessários para a construção de curva analítica utilizados para a análise de ortofosfato.

Tubo	Volume (μL) [P-PO_4^{3-}] ($0,28 \text{ mg L}^{-1}$)*	Volume (μL) água destilada	Volume (μL) reagente colorido	[P-PO_4^{3-}] mg L^{-1}
1	0**	5000	1000	0,00
2	100	4900	1000	0,021
3	250	4750	1000	0,052
4	400	4600	1000	0,084
5	550	4450	1000	0,115
6	700	4300	1000	0,146

*Equivalente a uma solução de KH_2PO_4 ($1,25 \text{ mg L}^{-1}$); **No tubo 1, por se tratar do branco analítico, são adicionados 5 mL de água destilada no lugar da solução de fósforo.

4.5. Análise das Amostras

Homogeneize a amostra e, com o auxílio da micropipeta, transfira 5 mL de amostra no tubo de ensaio com fundo achatado. Adicione 1 mL da solução de reagente colorido. Tampe, agite e aguarde 10 minutos para a leitura. Após 10 min realizar a leitura em 880 nm. Realizar a análise em triplicata.

5. Tratamento de Dados

Registre as imagens de cada tubo no aplicativo AQUA, seguindo o procedimento do POP Registro e Análise de imagens.

6. Referências

Adaptado de: NBR 12772 – Método A – método colorimétrico por redução com ácido ascórbico.

Metodologia

O monitoramento da qualidade da água é essencial para identificar contaminantes e garantir a segurança dos recursos hídricos, especialmente em áreas urbanas impactadas por atividades antrópicas. Este texto descreve metodologias validadas para a análise de ferro, ortofosfato, nitrito e nitrato em águas superficiais, utilizando técnicas colorimétricas adaptadas para o aplicativo AQUA e comparadas com espectrofotometria UV-VIS. Com enfoque em acessibilidade e baixo custo, os métodos apresentados demonstram eficácia na detecção desses compostos, atendendo aos limites legais e viabilizando o monitoramento participativo. A seguir, detalham-se os procedimentos e resultados de cada análise, destacando sua relevância para a gestão sustentável da água.

Metodologia para Ferro

A análise de ferro foi realizada utilizando o método de complexação com tiocianato, conforme descrito por Lourenco et al. (2020). Uma solução de cloreto de ferro hexaidratado foi preparada em ácido clorídrico $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ e diluída para 10 mg L^{-1} , sendo utilizada para construir a curva analítica com concentrações entre $0,33$ e $2,33 \text{ mg L}^{-1}$. Adicionou-se 2 mL de solução de tiocianato de potássio $0,10 \text{ mg L}^{-1}$ aos tubos de ensaio, e após 10 minutos, a leitura foi realizada a 475 nm . O método foi validado quanto à linearidade, limite de detecção (LOD) e limite de quantificação (LOQ), apresentando valores satisfatórios tanto no aplicativo AQUA quanto no espectrofotômetro UV-VIS.

Os resultados demonstraram que o método é eficaz para a detecção de ferro em águas urbanas, com valores abaixo do limite estabelecido pela legislação brasileira ($5,0 \text{ mg L}^{-1}$). A metodologia mostrou-se acessível e de baixo custo, sendo adequada para monitoramento participativo, embora o espectrofotômetro tenha apresentado maior precisão.

Metodologia para Ortofosfato

A determinação de ortofosfato seguiu o Método A da NBR 12772 (ABNT, 1992), com modificações. Uma solução padrão de fosfato monobásico de potássio foi preparada e diluída para $1,25 \text{ mg L}^{-1}$, equivalente a $0,28 \text{ mg L}^{-1}$ de fósforo total ($\text{PO}_4^{3-}\text{-P}$). A curva analítica foi construída com concentrações entre $0,021$ e $0,15 \text{ mg L}^{-1}$. O reagente colorido foi preparado com tartarato de antimônio e potássio, molibdato de amônio e ácido ascórbico, e a leitura foi realizada a 880 nm após 10 minutos.

A validação do método revelou um LOD de $6,80 \times 10^{-3} \text{ mg L}^{-1}$ e um LOQ de $0,0206 \text{ mg L}^{-1}$ no aplicativo AQUA, com R^2 de $0,942$. Embora o espectrofotômetro tenha apresentado melhor desempenho, o método mostrou-se viável para detecção de ortofosfato em águas superficiais, com valores dentro dos limites legais.

Metodologia para Nitrito

A análise de nitrito foi adaptada do método 4500- $\text{NO}_2\text{-B}$ (APHA, 2017), utilizando sulfanilamida e ácido fosfórico para formar um complexo rosa. Uma solução padrão de nitrito de sódio foi preparada e diluída para concentrações entre $0,048$ e $0,240 \text{ mg L}^{-1}$ de $\text{NO}_2\text{-N}$. Após a adição do reagente colorido, a leitura foi realizada a 543 nm após 10 minutos.

O método apresentou LOD de $1,110 \times 10^{-3} \text{ mg L}^{-1}$ e LOQ de $3,35 \times 10^{-3} \text{ mg L}^{-1}$ no aplicativo AQUA, com R^2 de $0,973$. Os resultados foram comparáveis aos obtidos no espectrofotômetro, demonstrando a eficácia da metodologia para detecção de nitrito em águas urbanas, com valores abaixo do limite legal de $1,0 \text{ mg L}^{-1}$.

Metodologia para Amônia

A análise de amônia foi realizada utilizando o método de Nessler, adaptado de Lindner (1944). Preparou-se um reagente contendo iodeto de mercúrio, iodeto de potássio e hidróxido de sódio, que reage com amônia formando um complexo amarelo. A solução estoque de cloreto de amônio (500 mg L^{-1}) foi diluída para 50 mg L^{-1} , equivalente a $13,09 \text{ mg L}^{-1}$ de $\text{NH}_3\text{-N}$, e utilizada para construir a curva analítica com concentrações entre $0,45$ e $2,24 \text{ mg L}^{-1}$. Após a adição de $0,25 \text{ mL}$ do reagente de Nessler a 5 mL da amostra, a leitura foi realizada a 425 nm no espectrofotômetro UV-VIS e no aplicativo AQUA, com tempo de reação de 10 minutos.

O método apresentou limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) satisfatórios ($0,110 \text{ mg L}^{-1}$ e $0,35 \text{ mg L}^{-1}$ no AQUA, respectivamente), com coeficiente de determinação (R^2) de $0,970$. Os valores obtidos ficaram abaixo dos

limites estabelecidos pela legislação brasileira para águas superficiais (13,3 mg L⁻¹ de NH₃-N para pH ≤ 7,5), comprovando a eficácia da metodologia. Embora o espectrofotômetro tenha demonstrado maior precisão (R² = 0,998), o aplicativo AQUA mostrou-se adequado para monitoramento participativo, oferecendo resultados confiáveis de forma acessível e em tempo real.

Conclusão

As metodologias descritas para ferro, ortofosfato, nitrito e amônia demonstraram ser eficazes e acessíveis para o monitoramento da qualidade da água. O método de Nessler para amônia, em particular, mostrou-se sensível e confiável, com resultados consistentes tanto no aplicativo AQUA quanto no espectrofotômetro UV-VIS. Embora o equipamento tradicional apresente maior precisão, a abordagem móvel com o AQUA provou ser uma alternativa viável para o monitoramento participativo, especialmente em contextos comunitários e de baixo custo. Essas metodologias, ao permitirem a detecção de contaminantes dentro dos limites legais, contribuem significativamente para a gestão sustentável dos recursos hídricos, alinhando-se com os objetivos do Desenvolvimento Sustentável 6. A combinação de técnicas validadas e tecnologia acessível representa um avanço importante para a vigilância ambiental e a proteção da saúde pública.

Resultados

Os dados obtidos revelam diferenças significativas na qualidade da água entre os rios Almada e Iguaçu quando comparados aos limites estabelecidos pela CONAMA n. 357/2005 (Classes I e II) e pela Diretiva Europeia 2020/2184/EU.

Amônia (NH₃-N)

No rio Almada, a concentração de 1,81 mg L⁻¹ está abaixo do limite da Classe II (13,3 mg L⁻¹ para pH ≤ 7,5), mas próxima ao limite da Classe I (3,7 mg L⁻¹), indicando possível influência de fontes antrópicas, como esgoto não tratado. Já no rio Iguaçu, a amônia não foi detectada (nd), sugerindo menor impacto humano. Ambos os rios atendem ao padrão europeu (0,41 mg L⁻¹), mas o Almada exigiria atenção se classificada como Classe I.

Ferro

O rio Almada apresentou 0,22 mg L⁻¹, valor abaixo do limite da CONAMA (5,0 mg L⁻¹), mas ligeiramente acima do padrão europeu (0,2 mg L⁻¹). No rio Iguaçu, o ferro foi detectado em 0,043 mg L⁻¹ (abaixo do LOD do AQUA), atendendo a ambas as legislações. A proximidade do valor do Almada ao limite europeu sugere monitoramento contínuo para evitar riscos.

Nitrito (NO₂-N)

Ambos os rios apresentaram concentrações abaixo do limite da CONAMA (1,0 mg L⁻¹): 0,16 mg L⁻¹ (Almada) e 0,052 mg L⁻¹ (Iguaçu). Entretanto, o rio Almada aproxima-se do limite europeu (0,152 mg L⁻¹), indicando possível contaminação incipiente, enquanto o Iguaçu mantém condições mais preservadas.

Ortofosfato (PO₄³⁻P)

O rio Almada registrou valores elevados (0,31/0,23 mg L⁻¹), acima da faixa de validação do método (0,02–0,15 mg L⁻¹) e próximos ao limite da CONAMA para Classe II (0,15 mg L⁻¹), sugerindo contribuição de fertilizantes ou esgoto. Já o Iguaçu apresentou valores baixos (0,012/0,020 mg L⁻¹), compatíveis com ambientes menos impactados. A ausência de padrão europeu para ortofosfato dificulta comparações adicionais.

Conclusão

Enquanto o rio Iguaçu apresenta condições satisfatórias em todos os parâmetros, o rio Almada requer atenção, especialmente para amônia e ortofosfato, que se aproximam dos limites legais. A aplicação do AQUA mostrou-se adequada para identificar não conformidades com a legislação brasileira, mas a comparação com padrões internacionais (como os da UE) revela a necessidade de maior rigor em alguns parâmetros. Esses resultados destacam a importância do monitoramento contínuo para garantir a conformidade com as normas e a sustentabilidade dos recursos hídricos.